

apenado Pavão

opinião como direito

ENTRE A ESTULTICE E A IGNORÂNCIA

agosto 12, 2025 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião, política

Ano 13 – vol. 08 – n. 65/2025

Amanhece o dia e me deparo com a notícia da proposta legislativa n. 3.831/2025, rotulada de “PL da Soberania Financeira”, feita pela deputada Fernanda Melchionna do PSOL (sempre ele – o partido)^[1].

A proposta visa impedir que bancos, corretoras e entidades do gênero, sob supervisão do Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários adotem bloqueios, restrições ou encerramento de contas no Brasil, em face de sanções aplicadas por governos estrangeiros. Tudo dependeria de autorização prévia das autoridades brasileiras.

Segundo a proponente a medida é uma defesa aos “ataques imperialistas” que atingiram, como exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal.

Razão teve meu pais ao dizer que existem pessoas que apodrecerão sem amadurecer. A mim parece que essa fatia, esse braço de extensão do PT que é o Psol, é abundante nesse tipo de gente.

Eu já estou a imaginar o temor que seria para os Estados Unidos pedir autorização ao governo soberano brasileiro, que se ajoelha à China, em companhia das vibrantes Venezuela, Cuba, Nicarágua e tantos outros redutos da (in) civilidade torpe.

A aplicação da Lei Magnitsky, por mais autoritária que possa parecer – já escrevi sobre isto – tem bases históricas desde a colônia inglesa. Mas o que é claro e evidente é que sua utilização transcende uma ordem jurídica específica exatamente porque identificou cidadãos americanos ou cidadãos residentes nos Estados Unidos, protegidos pela Emenda n. 1, atingidos por exorbitâncias judiciais surreais praticados por autoridades brasileiras na sanha de um criativismo judicial desenfreado.

Nada disso poderia estar acontecendo se a Constituição da República estivesse sendo obedecida. Nada persistiria acontecendo, se o Senado Federal se desse ao respeito institucional e tomasse as medidas constitucionais previstas e toda essa estultice não estaria sendo posta em prática com o custo transferido ao contribuinte.

De fato, a história um dia registrará, que houve um tempo em que um determinado estado soberano, esperneando contra os Yankees, embora consumindo Coca-Cola, McDonalds e iPhones, teve os direitos humanos defendidos por um presidente estrangeiro, porque esse mesmo estado foi negligente, incompetente e desidiioso com seus próprios cidadãos.

Eu já imagino a cena da maior democracia do mundo pedindo autorização para que uma lei se aplique sob autorização prévia das autoridades brasileiras. E o pior. Se desobedecesse, as forças (des) armadas do Brasil imporiam seu potencial bélico de quinze minutos para conter o “imperialismo capitalista”.

Ignorar algo é natural ao ser humano. O problema é ele (o ser humano) querer permanecer ancorado no porto da estultice, como quem, à moda “aborrecente”, faça birras como se estivesse a beligerar com seus pais.

Não se brinca com a democracia como se ela fosse apenas um “teatro de tesouras”, um faz de contas entre um compadrio amarelado. Não existe ditadura boa ou ruim. Ditadura é ditadura, não importa se ela venha da pólvora ou da tinta.

Quem sabe apareça alguém de bom senso e mostre à parlamentar que a proposição se equipara a querer revogar a lei da gravidade e remeta o projeto à “comissão de projetos natimortos”, pois ignorar algo não impede aprender para não repetir os mesmos erros; já estultice não é coisa de parlamento.

^[1] <https://revistaoste.com/politica/deputada-do-psol-quer-impedir-efeito-da-lei-magnitsky-no-brasil/> Acesso em 12.08.2025.

COMPARTILHE ISSO:

18+ Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- A PROPOSTA DE TRANSFORMAÇÃO DO STF EM TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA REPÚBLICA: CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL NO DIA DA FUNDAÇÃO DOS CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL**
agosto 11, 2025
Em "Ensaios"
- ANISTIA, FATO MATERIAL JULGADO, RANCOR E ÓDIO**
fevereiro 17, 2025
Em "Ensaios"
- O MARTÍRIO DOS DEGREDADOS**
abril 17, 2025
Em "Ensaios"

com a tag constituição, democracia, estado, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

 Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra (“Ius Gentium Conimbrigae”) Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A PROPOSTA DE TRANSFORMAÇÃO DO STF EM TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA REPÚBLICA: CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL NO DIA DA FUNDAÇÃO DOS CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

ENTRE A ESTULTICE E A IGNORÂNCIA

A PROPOSTA DE TRANSFORMAÇÃO DO STF EM TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA REPÚBLICA: CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL NO DIA DA FUNDAÇÃO DOS CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL

EVERYTHING I OWN

O HOMEM-FERA

O PERIGO BATE À PORTA

EDIÇÕES

Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS

- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **“INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **“INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**